

УДК 378:796/799

М. О. Красуля

ОСОБЛИВОСТІ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Статтю присвячено оптимізації виховного процесу в навчальних закладах за допомогою олімпійської освіти як необхідної складової цього процесу. Дано визначення терміну «олімпізм», показано історію його виникнення від часів Древньої Греції до сьогодення. Показана роль французького вченого, громадського діяча, організатора і засновника сучасних Олімпійських ігор П'єра де Кубертена у відродженні античної інтернаціональної ідеї олімпізму як філософії життя і цілісного розвитку людини. Виявлено особливості олімпійської ідеології особистості, притаманні їй властивості. Встановлено, що основними ознаками цього поняття є загальнолюдські цінності, які спираються на демократичні і гуманістичні ідеали. Саме вони повинні стати невід'ємним і пріоритетним елементом в системі виховання і освіти. Визначено, що духовна і фізична культури не можуть окремо мати пріоритет, вони є рівноправними і тісно пов'язані між собою, тому необхідно включати елементи олімпійської освіти у виховний процес задля формування гармонійно розвинутої людини. Описано окремі масові заходи, які проводяться в Україні з метою пропаганди олімпійських ідеалів. Показано місце олімпійської ідеології, необхідність її впровадження у виховний процес на прикладі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Обґрунтовано, що виховання за допомогою спорту займає у виховному процесі не останню роль, а спортивно-гуманістичне виховання на заняттях з фізичного виховання є у пріоритеті, бо має гуманістичну спрямованість і орієнтовано на основні цінності олімпійського руху. Пропаганда олімпійської ідеології не тільки сприяє розвитку масової фізичної культури як частини культури суспільства, але й впливає на світогляд молоді, ідеологічне та моральне її виховання. При цьому підкреслено, що впровадження ідей олімпізму у виховний процес потребує удосконалення. Вважаємо, що перспективи подальших розвідок полягають у пошуку й втіленні у виховний процес нових форм роботи як серед учнів, так і серед студентів, запропоновано конкретні заходи для вирішення цієї задачі.

Ключові слова: виховання, олімпізм, духовний та фізичний розвиток, фізичне виховання, спорт, учні, студенти.

Красуля М. А. Особенности олимпийской идеологии как составная часть воспитательного процесса в высшем учебном заведении.

Статья посвящена оптимизации воспитательного процесса в учебных заведениях посредством олимпийского образования как необходимой составляющей этого процесса. Дано определение термина «олимпизм», показана история его возникновения со времен Древней Греции до сегодняшнего дня. Показана роль французского ученого, общественного деятеля, организатора и основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена в возрождении античной международной идеи олимпизма как философии жизни и целостного развития человека. Выявлены особенности олимпийской идеологии личности, присущие ей свойства.

Установлено, что основными признаками этого понятия являются общечеловеческие ценности, опирающиеся на демократические и гуманистические идеалы. Конкретно они обязаны стать неотъемлемым и приоритетным элементом в системе воспитания и образования. Определено, что духовная и физическая культуры не могут отдельно иметь приоритет, они равноправны и тесно связаны между собой, поэтому необходимо включать элементы олимпийского образования в воспитательный процесс для формирования гармонично развитого человека. Описаны отдельные массовые мероприятия, проводимые в Украине с целью пропаганды олимпийских идеалов. Показано место олимпийской идеологии, необходимость внедрения в воспитательный процесс на примере Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия». Обосновано, что воспитание с помощью спорта занимает в воспитательном процессе не последнюю роль, а спортивно-гуманистическое воспитание на занятиях по физическому воспитанию в приоритете, так как имеет гуманистическую направленность и ориентировано на основные ценности олимпийского движения. Пропаганда олимпийской идеологии не только способствует развитию массовой физической культуры как части культуры общества, но и влияет на мировоззрение молодежи, идеологическое и нравственное воспитание. При этом подчеркнуто, что внедрение идей олимпизма в воспитательный процесс нуждается в усовершенствовании. Считаем, что перспективы дальнейших исследований заключаются в поиске и воплощении в воспитательный процесс новых форм работы как среди учащихся, так и среди студентов, предложены конкретные меры для решения этой задачи.

Ключевые слова: воспитание, олимпизм, духовное и физическое развитие, физическое воспитание, спорт, учащиеся, студенты.

Krasulia Marina. Peculiarities of Olympic ideology as an integral part of the educational process in the institutions of higher.

The article is devoted to the optimization of the educational process in educational institutions with the help of olympic education as a necessary component of this process. The definition of the term «olympism» is given, the history of its origin from the times of Ancient Greece to the present day is shown. The role of the french scientist, public figure, organizer and founder of the modern Olympic Games Pierre de Coubertin in the revival of the ancient international idea of olympism as a philosophy of life and holistic human development is shown. The peculiarities of the olympic ideology of the personality, its inherent properties are revealed. It is established that the main features of this concept are universal values, which are based on democratic and humanistic ideals. They must become an integral and priority element in the system of upbringing and education. It is determined that spiritual and physical cultures cannot have priority separately, they are equal and closely connected, so it is necessary to include elements of olympic education in the educational process for the formation of a harmoniously developed person. Some mass events held in Ukraine to promote Olympic ideals are described. The place of olympic ideology, the need for its introduction into the educational process on the example of Kharkov Humanities University «People's Ukrainian Academy» is shown. It is substantiated that education with the help of sports plays not the last role in the educational process, and sports and humanistic education in physical education classes is a priority, because it has a humanistic orientation and focuses on the core values of the olympic movement. The outreach of olympic ideology not only promotes the development of mass physical culture as part of the culture of society, but also affects the worldview of young people, their ideological and moral education. It was emphasized that the introduction of the ideas of olympism in the educational process needs improvement. We believe that the prospects for further exploration are to find and implement in the educational process of new forms of work among both pupils and students, specific measures are proposed to solve this problem.

Key words: education, olympism, spiritual and physical development, physical education, sports, pupils, students.

Постановка проблеми. Виховання підростаючого покоління завжди було важливою складовою розвитку особистості. Однією зі сторін виховання є виховання у молоді олімпійської ідеології, суть якої полягає у впровадженні ідей олімпізму у виховний процес. Сьогодні навчальне навантаження значно зросло як у середніх, так і в вищих закладах освіти. Воно стало таким, що поєднувати гарне навчання і прогресування в спорті стало практично неможливим. Спортивні результати сьогодні піднялися настільки високо, що для їх

досягнення аматорський підхід вже непридатний. В сучасних умовах більшість дітей займаються спортом, що називається, «для себе». В даному випадку основними мотивами занять є оздоровлення та гармонізація фізичного розвитку, задоволення потреби в руховій активності, активне дозвілля, цікаве спілкування. Тобто, з'являється таке поняття як «спорт для всіх». Це самостійний напрямок зі своїми організаційними принципами і своєю ідеологією. Його ядром має стати усвідомлення того, що неважливо, який з дитини вийти спортсмен, а важливо яка людина. Тому значно зростає роль виховання у процесі спортивних занять взагалі, а роль олімпійської освіти зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «олімпізм» був запропонований у ХІХ столітті французьким ученим, громадським діячем, організатором і засновником сучасних Олімпійських ігор П'єром де Кубертеном, він відродив античну інтернаціональну ідею олімпізму як філософію життя і цілісного розвитку. Як ідеаліст, через фізичне виховання і спорт він намагався реформувати міжлюдські та міжнародні відносини. На думку П'єра де Кубертена, олімпізм ґрунтується на принципах взаємоповаги політичних поглядів опонента, релігійних вірувань, національних почуттів; терпимості до іншого розуміння і поваги іншої культури, інших традицій, під іншим кутом зору. Олімпійські ідеї П'єра де Кубертена базуються на загальнолюдських цінностях, спираються на демократичні і гуманістичні ідеали, покликані стати невід'ємним і пріоритетним елементом в системі виховання і освіти [5]. П'єр де Кубертен намагався донести, що олімпізм – це філософія життя, яка підносить і єднає в гармонійне ціле найкращі якості душі, тіла і волі, ставить спорт на служіння гармонійному розвитку людини, встановлення соціального порядку і світу. Для Кубертена олімпізм був життєвою філософією, яка сприяє об'єднанню в збалансоване ціле достоїнств тіла, волі та розуму, з'єднанню спорту з культурою і освітою.

Ідея діалектичної єдності духовного і фізичного розвитку належить давнім грекам. Для її реалізації вони використовували принцип «агоністика» (змагання), в мистецтві та науці, в спорті, з метою примноження престижу і слави своїх міст та держав. З 776 року до н.е. змагання стали називатися «Олімпіадами», за назвою поселення Олімпія. Антична демократія породила суспільний ідеал гармонійної, вільної людини, здатної в однаковій мірі успішно докласти свої

здібності в будь-якій області громадянської діяльності. Разом з тим, спортивні змагання стали демонструвати військову силу держав і сприяли їх перемир'ю. Греками була створена загальнодержавна ідеологія – «олімпізм». Для них вона була одночасно національною, міжнародною та релігійною.

Президент Національного Олімпійського комітету України С. Н. Бубка намагався відродити олімпізм як ідеологію спортсмена. В своїх публікаціях він підкреслював необхідність вивчення взаємин і взаємовпливу між розумовими і руховими формами організації фізичної активності [1]. Для цього кожен рік по всій Україні проводяться масові заходи пропаганди олімпійських ідеалів – «Олімпійські уроки», видається література і плакати про історію Олімпійських ігор. У 2006 році НОК видав офіційний документ, який декларує моральні принципи сучасної людини – «Кодекс честі олімпійця України», в якому підкреслюється головна ідея олімпізму – «поставити спорт на службу гармонійного розвитку людини, сприяючи створенню миролюбного суспільства, яке зацікавлене в дотриманні людської гідності». Цей документ відповідає Олімпійській хартії, яку відкриває розділ «Основні принципи олімпізму». В ньому дається визначення олімпізму: «це філософія життя, що підносить і об'єднує в гармонійне ціле гідності тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, олімпізм намагається створити спосіб життя, який базується на радості від зусилля, освітній цінності доброго прикладу, соціальної відповідальності та повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів» [7].

Можна виділити такі основні особливості олімпійської ідеології особистості [2]: розуміння і позитивна оцінка концепції гуманізму, його ідеалів, їх ролі в сучасному суспільстві, вміння обґрунтувати цю оцінку; прагнення орієнтуватися в усіх сферах діяльності на гуманістичні ідеали; придбання якостей та здібностей, які дозволяють людині ефективно діяти відповідно до такої орієнтації; участь в тих видах діяльності, що сприяють розвитку особистості, реалізації гуманістичних ідеалів і цінностей; результатами гуманістичної активності є адекватний гуманістичним ідеалам спосіб життя, характер взаємин з іншими людьми; негативне ставлення до осіб, поведінка яких суперечить нормам суспільства.

Взагалі, ні духовна, ні фізична культура не можуть окремо мати пріоритет або бути самоціллю, вони – рівноправні, тісно пов'язані між собою, є засобами формування гармонійно розвиненої людини. Єдність і мета фізичного і морального виховання: підпорядковувати свою діяльність розумним цілям, направляти її відповідно до моральних цінностей людства. Формування всебічно розвинутої особистості неможливо без оволодіння нею ідеалами гуманізму, філософією життя, в основі якої лежать ідеї олімпізму. Ця філософія поєднує в гармонійне ціле найкращі якості людини (розумові, фізичні, вольові, моральні, патріотичні та інші) [9].

Мета статті. Визначити особливості та місце олімпійської ідеології у виховному процесі в закладах освіти, обґрунтувати необхідність її впровадження на прикладі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Основні результати дослідження.

Найчастіше на практиці проблемам ідеології не надають належного значення. Питання наступності поколінь, виховання патріотизму, національної гордості, моральності, повазі до суперника, любові до ближнього не в усіх навчальних закладах є темами для виховних бесід. Однак інформаційна революція може сприяти пропаганді цінностей олімпізму через різноманітні канали з використанням як традиційних соціальних інститутів, так і інноваційних [6].

В Народній українській академії, яка є комплексом з безперервною системою освіти, цьому питанню приділяють особливу увагу, бо виховний процес молоді в академії завжди був у пріоритеті. Процес виховання починається вже в дошкільному віці, продовжується в школі та університеті. Для виховання учнів та студентів впроваджуються різноманітні виховні заходи. І виховання за допомогою спорту займає у цьому не останню роль. На заняттях з фізичного виховання у пріоритеті є спортивно-гуманістичне виховання, яке має гуманістичну спрямованість і орієнтовано на цінності (ідеали, принципи, зразки поведінки і т. д.) олімпійського руху [3].

Відповідно до цього викладачі фізичного виховання, які проводять заняття, направляють свої зусилля на вирішення комплексу соціально-педагогічних завдань [4]:

- розвиток у молоді психічних і фізичних якостей;
- навчання етичним цінностям, справедливості і дисципліні;

- виховання поваги до себе й інших людей;
- навчання терпимості й відповідальності як передумов життя в демократичному суспільстві;
- виховання здатності самоконтролю і розвиток позитивних якостей особистості;
- пропаганда здорового способу життя.

На початку кожного навчального року в академії проводиться тиждень «Олімпійської освіти», на протязі якого студенти переглядають відеофільм щодо історії олімпійського руху, знайомляться з ідеалами олімпізму, беруть участь у теоретичному конкурсі. Останній включає вікторину з історії та традицій Олімпійських ігор, розшифровку спортивної піктограми з олімпійських видів спорту, аналіз схематичного малюнку. Результати цього заходу висвітлюються на сторінці кафедри фізичного виховання на сайті академії та на Facebook: <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fiz.nua.kharkov&set=a.4468918549893896>.

Тема олімпізму є традиційною в доповідях на щорічній Міжнародній студентській науковій конференції на секції зі здорового способу життя.

Наприкінці кожного навчального року для учнів 5-10 класів проводиться спортивно-пізнавальний конкурс «Подорож в Олімпію», а учні 1-4 класів беруть участь у «Малих Олімпійських іграх».

У 2019 році викладачами кафедри підготовлено науковий збірник «Спортсмени України – герої Другої світової війни», ціль якого – на прикладі героїчних вчинків спортсменів виховувати у молоді патріотизм та відповідність за долю своєї Батьківщини [8].

Висновки. У сучасному суспільстві необхідно відродити ідею олімпізму, тим самим поставити фізичне виховання і спорт на службу миру, добра, міжнародного співробітництва, об'єднання і розвитку культурних цінностей, всебічному і гармонійному розвитку особистості, розвитку здібностей людини і нових рекордів у всіх сферах діяльності. Пропаганда олімпійської ідеології сприяє розвитку масової фізичної культури як частини культури суспільства, впливає на світогляд молоді, ідеологічне та моральне її виховання.

Включення олімпійських ідеалів в систему виховання дозволить не тільки поліпшити здоров'я і фізичні якості молоді, але також зробити кожному людину більш чесною, оптимістичною і сильною духом. Це

важливо для вдосконалення інтелектуальних, моральних і естетичних здібностей людини.

Перспективами подальших розвідок є:

- вдосконалення виховного процесу учнів і студентів: проведення бесід, лекцій, використання наочного матеріалу, плакатів з ідеології олімпізму;
- проведення шкільної олімпіади з фізичної культури. Це, безсумнівно, наповнить новою духовною суттю виховний процес;
- створення на сторінці кафедри фізичного виховання на сайті академії розділу «Олімпійська освіта», який би забезпечував умови для активного оволодіння молоддю ідеалами і цінностями олімпізму, для перетворення їх в дієві мотиви поведінки і норми гуманістичного способу життя.

Список бібліографічних посилань

1. Белых, С. И. (2015). Идеология физического воспитания и спорта. *Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта*, [online] 9 (127), с. 51–57. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-fizicheskogo-vozpitaniya-i-sporta/viewer> [Accessed 22 August 2021].
2. Косяк, В. А. (2014). Физическое воспитание от стандартизации к гуманизации. В: *Фізичне виховання, спорт та здоров'я у сучасному суспільстві*. Харків: ХНАДУ, с. 64–66.
3. Красуля, М. О. (2021). Виховання ідеології олімпізму у сучасних студентів. В: *Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізації змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація* [online]. Северодонецьк, с. 176–179.
4. Красуля, М. А. (2017). Гуманизация физического воспитания как необходимое условие для саморазвития личности студента. *Вчені записки ХГУ «НУА»*, вып. XXIII. с. 162–169.
5. Кубертен, П. (1997). *Олимпийские мемуары*. Киев: Олимпийская литература, 180 с.
6. Мойсеев, А. С. (2013). *Олимпизм как фактор межкультурных взаимодействий и миролюбия в современном обществе* [online]. Канд. социол. наук: 05.09.2003. Available at: <https://www.dissercat.com/content/olimpizm-kak-faktor-mezhkulturnykh-vzaimodeistvii-i-mirolyubiya-v-sovremennom-obshchestve> [Accessed 11 September 2021].
7. *Олимпийская хартия*. (2012). Москва. МОК, 54 с.
8. Красуля, М. О. (ред.). (2019). *Спортсмени України – герої Другої світової війни (1939–1945 р.р.)*. Харків: Вид-во НУА. 167 с. Available at:

<http://dspace.nua.kharkov.ua/jsui/handle/123456789/2051> [Accessed 11 September 2021].

9. Parry, J. (2003). *Olympism for the 21st century* [online]. Available at: https://www.academia.edu/5207670/Olympism_for_the_21st_century [Accessed 02 September 2021].

References

1. Belykh, S. Y. (2015). Ydeolohyya fizycheskoho vospytanyya u sporta. *Uchenye zapysky unyversyteta ym. P.F. Les-hafta*, [online] 9 (127), pp. 51–57. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-fizicheskogo-vozpitaniya-i-sporta/viewer> [Accessed 22 August 2021].

2. Kosyak, V. A. (2014). Fizycheskoe vospytanye ot standartyzatsyy k humanyzatsyy. In: *Fizychnye vykhovannya, sport ta zdorov"ya u suchasnomu suspil'stvi*. Kharkiv: KHNADU, pp. 64–66.

3. Krasulya, M. O. (2021). Vykhovannya ideolohiyi olimpizmu u suchasnykh studentiv. In: *Perspektyvy rozvytku naukovykh doslidzhen' u konteksti hlobalizatsiyi zmin: osvita, polityka, ekonomika, mizhkul'turna komunikatsiya* [online]. Severodonets'k, pp. 176–179.

4. Krasulya, M. A. (2017). Humanyzatsyya fizycheskoho vospytanyya kak neobkhdymoe usloviye dlya samorazvytyya lychnosti studenta. *Vcheni zapysky KhHU «NUA»*, iss. XXIII, pp : 162–169.

5. Kuberten, P. (1997). *Olympyyskiye memuary*. Kyev: Olympyyskaya lyteratura, 180 p.

6. Moyshev, A. S. (2013). *Olympizm kak faktor mezhkul'turnykh vzaimodeystviy y myrolyubyya v sovremennom obshchestve* [online]. Kand. sotsyol. nauk: 05.09.2003. Available at: <https://www.dissercat.com/content/olimpizm-kak-faktor-mezhkulturnykh-vzaimodeistvii-i-mirolyubiya-v-sovremennom-obshchestve> [Accessed 11 September 2021].

7. *Olympyyskaya khartya*. (2012). Moskva. MOK, 54 p.

8. Krasulya, M. O. (red.). (2019). *Sportsmeny Ukrainy – heroyi Druhoyi svitovoyi viyny (1939–1945)*. Kharkiv: Vyd-vo NUA. 167 p. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jsui/handle/123456789/2051> [Accessed 11 September 2021].

9. Parry, J. (2003). *Olympism for the 21st century* [online]. Available at: https://www.academia.edu/5207670/Olympism_for_the_21st_century [Accessed 02 September 2021].